

SCURTE CONSIDERAȚII DESPRE ALEGEREA UNUI PLAN DE VIAȚĂ RESPONSABILĂ ȘI EDUCAȚIA LIBERALĂ

Drd. Constantin Daniel LUȚU

Universitatea „Ovidius” din Constanța, Romania

lutudaniel@yahoo.com

ABSTRACT: Brief thoughts on choosing a responsible life plan and liberal education.

The good life does not consist exclusively in engaging in practices. To begin with, what is required in one practice may conflict with the demands of another: for example, a person's duties as an artist may conflict with his responsibilities as a parent. Inevitably, the different practices in which one engages must be harmonized with each other within the framework of one's life as a whole. There must be a rational, integrative structure into which all these practices fit. The good life must be understood as the goodness of a life viewed as a whole. Life, as defined by the structure of liberal thought, has characteristics that contrast with traditional thought, which is why we have set out to make a brief analysis of this relationship. The good life is no longer centered on the maximum satisfaction of preferred desires compatible with a basic morality. In this liberal vision, nothing prevents external goods – fame, power, money, pleasure – from being the most coveted. Liberalism's problem of relating the moral framework to the pursuit of personal ends within it – which is not least related to the danger of the moral framework eroding or collapsing in the absence of an acceptable personal justification – disappears in this context, because the dominant ends must be the internal goods demanded by practices, unified life, and the social roles and traditions in which they find their place, which include, among other things, the possession of the virtues, including the more altruistic or „moral” virtues, necessary to sustain these practices and this kind of life. Being morally good, in short, is a necessary and not merely optional part of one's well-being.

Keywords: *good life, liberalism, virtues, education, choice*

Fundamental pentru liberalism, este principiul conform căruia „guvernul trebuie să fie neutru în ceea ce am putea numi problema vieții bune”.¹ Oamenii diferă, spune Dworkin mai departe, în privința a ceea ce dă valoare vieții: savantul are o concepție, „cetățeanul care bea bere și se uită la televizor” are alta. În distribuirea resurselor, guvernul nu trebuie să favorizeze preferințele unui grup în detrimentul altuia: opera nu trebuie subvenționată dacă nu sunt curse de câini.

Ceea ce contează ca „viață bună” într-o asemenea viziune pare a fi ceva de genul: viața care satisface cel mai mult preferințele cuiva, oricare ar fi acestea. O opinie similară este afirmată azi, dar numai în anumite condiții. Printre cele mai importante se numără: „preferințele” sunt scopurile ierarhizate din planul de viață al individului, alese după un proces de deliberare în lumina unei cunoașteri complete a diferitelor opțiuni și a consecințelor adoptării lor; și „ceva este bun doar dacă se încadrează în moduri de viață compatibile cu principiile de dreptate deja stabilite”.² „Viața bună” nu poate include viața unui Nero sau a unui Thrasymachus, oricât de mult ar fi satisfăcute dorințele lor post-deliberative: îndeplinirea obligațiilor morale de bază este luată ca un dat.

Dacă aceste viziuni sunt corecte atunci atât dependentul de bere și televiziune cât omul pasionat de numărutul firelor de iarbă din piețele orașului, pot fiecare să trăiască o viață bună, cu condiția ca acestea să fi fost alese ca scopuri cele mai importante după o reflecție matură și cu condiția să fie oameni moral decenti.

Mulți vor găsi această viziune inacceptabilă. Conținutul vieții bune, vor spune ei, trebuie cu siguranță să fie mai delimitat decât atât. Trebuie să includă, poate, înclinații de un tip mai intelectual, artistic sau altruist: Adevărul, Frumusețea și Binele, nu simpla satisfacere a preferințelor. Dificultatea unei astfel de contra-pretenții este că ceea ce li se pare contestatarilor un conținut universal aplicabil al vieții bune se poate dovedi a fi doar propria lor preferință subiectivă: deși ei preferă arta în locul berii, au oare motive solide pentru a o impune tuturor? Absența aparentă a unor asemenea motive este ceea ce face ca neutralitatea să fie o trăsătură

1 Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously*, Gerald Duckworth & Co Ltd, London, 1977, p. 127.

2 J. Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University, Belknap Press, Cambridge, MA, 1971, p. 396.

atât de centrală a liberalismului, așa cum tocmai a fost descris: nicio concepție particulară a vieții bune nu poate fi lăsată să domine asupra alteia.

Liberalismul aduce cu sine o prescripție dublă pentru educație. Fiecare persoană trebuie crescută cu toată dotarea intelectuală necesară pentru a-și putea forma un plan de viață: o înțelegere amplă a diverselor activități și moduri de viață posibile, a mijloacelor de a le atinge și a obstacolelor din cale; și o educație morală care limitează alegerea unui plan de viață la unul compatibil cu acțiunea ca ființă moral responsabilă.³ În acest context putem chestiona ideea legată de cum poate liberalismul să ofere o imagine falsă a vieții bune și o imagine falsă a educației.

Sunt opinii contemporane care pledează pentru o viziune mai restrânsă asupra vieții bune.⁴ Acestea consideră încercă a reconstrui o explicație aristotelică a acesteia. Aristotel considera că viața bună este o viață ordonată rațional, în conformitate cu virtuțile⁵. În această concepție, a fi curajos, cumpătat, drept, mărinimos etc. este implicit în structura scopurilor unei persoane. Într-o teorie precum liberalismul, care separă cadrul moral de domeniul alegerii individuale din interiorul acestuia, a fi drept, binevoitor sau onest este, poate, o condiție prealabilă pentru atingerea propriei bunăstări, dar nu este neapărat o parte constitutivă a acestei bunăstări. În mod similar, a poseda virtuți nu neapărat altruiste, precum curajul și cumpătarea, poate fi un mijloc pentru bunăstarea proprie, dar, din nou, nu este neapărat parte a acestui scop în sine. În viziunea liberală, poate fi întotdeauna parte din proiectul unui individ să devină un anumit tip de persoană, o persoană care posedă aceste sau acele virtuți, fie morale, fie de autoperefecționare; dar nu există nicio cerință ca cineva să aleagă un asemenea scop: băutul de bere și privitul la televizor ar putea totuși să câștige înțâietatea.

Viziunea aristotelică asupra vieții bune, în opinia unor gânditori moderni, s-a prăbușit în mare parte de-a lungul secolelor și se află astăzi în ruină. Un argument central se desfășoară astfel: pentru Aristotel, posedarea virtuților se justifică prin raportare la binele individului. El ope-

3 Ioan-Gheorghe Rotaru, "Current Values of Education and Culture", In *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, edited by Nicoleta Elena Heghes, 87-92, Princeton, NJ, United States of America, 2021. DOI: 10.5281/zenodo.5507021.

4 Alasdair MacIntyre, *After Virtue*, Gerald Duckworth & Co Ltd, London, 1981, p. 152.

5 J. L. Ackrill, *Aristotle the Philosopher*, Clarendon, Oxford, 1981, pp. 138 și 140.

rează cu o schemă în trei trepte: natura umană neinstruită, dobândirea virtuților, natura umană așa cum este ea potrivit *telos*-ului ei. Pentru a-ți realiza binele, trebuie să treci de la natură la esență; dar acest lucru este posibil doar prin dobândirea virtuților. În cadrul acestei scheme aristotelice, întrebarea pe care Platon o pune la începutul Republicii, „De ce să fi drept?”, primește un răspuns clar: doar prin posedarea dreptății, împreună cu celelalte virtuți, poți atinge *eudaimonia*.

În Evul Mediu, această schemă aristotelică a fost păstrată prin incorporarea ei în etica creștină. Dar acum a fost adăugată o noțiune nouă. Dreptatea făcea încă parte din fericire; dar ea era acum, de asemenea, poruncită de legea divină. Aici avem începuturile unei „concepții legale” a moralității, cu totul străine grecilor, care a devenit tot mai influentă, nu întotdeauna în forma sa religioasă, până la sfârșitul secolului al XVI-II-lea, culminând cu imperativul categoric al lui Kant⁶. Până atunci, conceptele de virtute cedaseră mare parte din locul lor central în discuțiile etice conceptului de „trebuie moral”. În același timp, cea de-a treia treaptă a schemei aristotelice a dispărut în mare parte odată cu declinul credinței într-o teorie teleologică a naturii umane. Prima treaptă, natura umană neinstruită, era încă prezentă în noua etică, alături de o a doua treaptă revizuită de porunci morale despre ceea ce trebuie și nu trebuie făcut.

Astfel a apărut un gol între moralitate și natura umană. Judecățile morale de tip „trebuie” nu mai erau justificabile prin raportare la scopurile date de natură ale individului. Golul dintre „ce este” și „ce trebuie” exista, așa cum a observat Hume, între primele două trepte, dar nu mai putea fi umplut de un alt „ce este” teleologic la a treia treaptă⁷. Întrebarea „cum se justifică judecățile morale?” a devenit astfel de importanță centrală pentru etică. Astfel în istoria eticii, începând de la secolul al XVIII-lea încoace, întâlnim în mare parte ca o serie de încercări de a oferi o justificare rațională pentru judecățile morale de tip „trebuie”, însoțite de o succesiune la fel de puternică de teorii etice sceptice care pun sub semnul întrebării posibilitatea unei asemenea justificări. De o parte Kant, utilitariștii, intuiționiștii și susținătorii contemporani ai unei moralități raționale; de cealaltă parte Hume, Nietzsche, emotiviștii și actualii anti-raționaliști.

6 Immanuel Kant, *Întemeierea metafizicii moravurilor*, Editura Humanitas, București, 2007, p. 187

7 David Hume, *Cercetări asupra intelectului omenesc*, Editura Științifică și Pedagogică, București, 1987, p. 93.

Din cauza acestei oscilații constante între cele două poziții este de așteptat apariția unor noi direcții, dat fiind refuzul unei soluții de tip aristotelic. Mai mult decât atât: din moment ce toate încercările de soluții raționale par sortite eșecului, scepticismul moral ar apărea drept singura alternativă. Sociologic vorbind, susține el, exact aceasta este ceea ce din ce în ce mai mulți oameni au ajuns să creadă. Cei mai mulți oameni încă aderă la coduri sau principii morale: apreciază onestitatea, corectitudinea, bunătatea, loialitatea și așa mai departe. Dar, se pare, nu există un motiv întemeiat pentru care ar trebui să o facă. Desigur, este în interesul celor care îi guvernează și îi conduc ca ei să respecte aceste reguli și să nu creeze probleme. Dar, din propriul lor punct de vedere, ce câștigă? Ar fi mai bine să privească instituția moralității pentru ceea ce este: o structură ideologică aflată în slujba intereselor celor puternici. Singura lor speranță este să se elibereze de aceasta, să transcende binele și răul și să își urmeze propria bunăstare cât mai deplin și mai liber posibil. Tot mai mulți dintre noi ajungem să vedem exact acest lucru. Deși este adesea prudent să aducem un omagiu formal cerințelor morale, nu există nicio altă constrângere rațională în această privință. Pentru mulți, viața bună este viața „de succes”, așa cum este ea convențional înțeleasă: viața în care cineva este suficient de bogat pentru a urmări orice plăceri dorește și suficient de puternic pentru a nu mai fi împins de colo-colo.

De aceea singura cale de a rezista acestor tendințe nietzscheene este prin reconstruirea a ceva asemănător viziunii aristotelice asupra vieții bune.⁸ Doar „ceva asemănător”, căci puțin se mai poate păstra din metafizica teleologică a lui Aristotel. În sens pozitiv, bunăstarea umană ca incluzând parțial urmărirea a ceea ce el numește „practici”. Prin „practică” înțelegem orice formă coerentă și complexă de activitate umană cooperativă, stabilită social, prin care bunurile interne acelei forme de activitate sunt realizate în cursul încercării de a atinge acele standarde de excelență care sunt adecvate și parțial definitorii pentru acea formă de activitate, având ca rezultat faptul că puterile umane de a atinge excelența, precum și concepțiile umane despre scopurile și bunurile implicate, sunt sistematic extinse. X și zero sau tic-tac-toe nu sunt exemple de practică în acest sens, și nici lovire unei mingi

8 Termenul „nietzschean” este folosit aici într-un sens larg pentru a acoperi moduri de viață, precum cel menționat mai sus, care lipsesc în mod evident de măreția specifică lui Nietzsche.

de fotbal cu talent; dar jocul de fotbal rămâne joc și la fel șahul. Zidăria nu este o practică; arhitectura este. Plantarea de copaci nu este o practică; silvicultura este. La fel sunt cercetările din fizică, chimie și biologie, munca istoricului, pictura și muzica. În lumile antică și medievală, crearea și susținerea comunităților umane – gospodării, orașe, națiuni – era în general considerată o practică în sensul în care am definit-o.⁹

Practica, așadar, conține bunuri interne, împărtășite. Acestea includ nu doar excelența a ceea ce este produs – picturi, orașe, ferme sau altceva – ci și virtuțile necesare pentru a susține o practică: curajul și onestitatea, de exemplu, care se regăsesc în disponibilitatea unui novice de a se supune celor mai bune standarde disponibile în cadrul practicii, sau cooperarea necesară pentru a lucra la o sarcină comună.

Banii, puterea, faima nu sunt bunuri interne, ci „bunuri externe”. Spre deosebire de primele, acestea nu sunt împărtășite, ci aparțin exclusiv unor indivizi particulari; de asemenea, spre deosebire de primele, cu cât unii indivizi posedă mai mult din ele, cu atât rămâne mai puțin pentru alți oameni: bunurile externe sunt esențial competitive. Faptul că bunurile externe pot avea un loc în viața bună; dar ele trebuie să fie subordonate, ca importanță, bunurilor interne.

Viața bună nu constă exclusiv în angajarea în practici. Pentru început, ceea ce este cerut într-o practică poate fi în conflict cu cerințele altei practici: de exemplu, îndatoririle unei persoane ca artist pot intra în contradicție cu responsabilitățile sale ca părinte. În mod inevitabil, diferitele practici în care cineva se angajează trebuie să fie armonizate între ele în cadrul vieții sale ca întreg. Trebuie să existe o structură rațională, integratoare, în care toate aceste practici să se încadreze. Viața bună trebuie înțeleasă, așa cum spunea din nou Aristotel, ca bunătatea unei vieți privită în ansamblu¹⁰.

Viața unei persoane are structura unei narațiuni. Este o poveste care se desfășoară treptat, al cărei parcurs viitor este necunoscut și incert. Viața bună are natura unei căutări: „viața bună pentru om este viața petrecută în căutarea vieții bune pentru om”.¹¹ Pentru a susține această căutare, sunt necesare virtuți care depășesc pe cele găsite în practicile particulare. Este nevoie de o formă mai generală de curaj și cumpătare, care

9 A. MacIntyre, *op. cit.*, p. 175.

10 Aristotel, *Organon*, vol. I, Editura Științifică, București, 1957, p. 179.

11 *Ibidem*, p. 204.

să permită rezistența în fața pericolelor și ispitelor ce amenință viața ca întreg; este nevoie de înțelepciune și judecată, integritate, consecvență și răbdare.

Un al treilea și ultim stadiu referitor la sintagma de viață bună, introduce conceptul de tradiție. În căutarea binelui și exercitarea virtuților, nu acționăm ca indivizi solitari, ci ca purtători ai unei identități sociale particulare: ca fiică sau fiu al cuiva, ca membru al unui anumit grup de lucru, ca cetățean al unui anumit oraș sau națiune. Este în calitate de deținător de rol că ne angajăm în practici; iar ceea ce ajută la menținerea unității vieții mele este progresul meu printr-o succesiune de astfel de roluri. Aceste roluri și practici, instituțiile și comunitățile în care apar, au o dimensiune istorică: în spatele lor se află tradiții de gândire și acțiune care trebuie păstrate și apreciate – nu într-un mod rigid, desigur – dacă ele doresc să înflorească. Deoarece lipsa dreptății, lipsa adevărului, lipsa curajului și lipsa virtuților intelectuale relevante corup tradițiile și practicile, instituțiile și comunitățile care le întruchipează în prezent, vedem, în final, un al treilea mod prin care virtuțile intră în viața bună nu doar ca trăsătură a practicilor și a unității vieților individuale, ci și ca element care susține tradiția în cadrul căreia aceste lucruri pot exista.¹²

Ceea ce a am prezentat aici este suficient, sperăm, pentru ca natura provocării sale la adresa individualismului liberal să fie rezonabil de clară. Viața bună nu mai este centrată pe satisfacerea maximă a dorințelor preferate compatibile cu o moralitate de bază. În această viziune liberală, nimic nu împiedică ca bunurile externe – faima, puterea, banii, plăcerea – să fie cele mai râvnite. Problema liberalismului de a relaționa cadrul moral cu urmărirea scopurilor personale în cadrul său – care ține, nu în ultimul rând, de pericolul erodării sau prăbușirii cadrului moral în absența unei justificări personale acceptabile – dispare în acest context, deoarece scopurile dominante trebuie să fie bunurile interne cerute de practici, viața unificată și rolurile sociale și tradițiile în care acestea își găsesc locul, acestea includ, printre altele, posedarea virtuților, inclusiv a virtuților mai altruiste sau „morale”, necesare pentru a susține aceste practici și acest tip de viață. A fi moral bun, pe scurt, este o parte necesară și nu doar opțională a propriei bunăstări.

12 Gelu Călina, „Some Notions on the Human Dignity within the Eastern Christian Missionary Space”, în *Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință)*, ISSN 2495-1757, 12 (2)/2024, pp. 154-170.

Concluzii

Sintetizând, putem afirma că viața, în viziunea individualiștilor liberali, este marcată de indeterminarea, arbitraritatea și inconsistența poziției. Astfel aceștia întâmpină probleme, în primul rând, în legătura dintre cadrul moral și urmărirea propriului bine; dar și în justificarea viziunii lor asupra a ceea ce constă acesta; și în reconcilierea credinței în auto-creație cu trăsături care fac ca viața bună să pară mai degrabă o auto-descoperire.

O astfel de viață eșuează radical în coerență, în integrarea psihică. Această dificultate poate fi eliminată sau cel puțin redusă, dacă cineva trece la ceva asemănător unei forme de viață morală, etică, în care binele personal constă preponderent în scopurile comune ale practicilor și rolurilor sociale și în unitatea narativă a vieții sale. Deși nu aceasta este esența vieții bine, totuși aceasta rezultă și din decizia de a conferi binelui individual acest caracter social și integrator.

Prin urmare, în cazul în care individualistul liberal nu dorește ca dificultățile să fie eliminate, atunci cel care alege această cale va atinge un grad mai înalt de integrare psihică decât dacă nu o face, dar poate să nu vadă niciun motiv întemeiat pentru a acorda o importanță atât de mare integrării psihice: unii oameni o prețuiesc foarte mult cu condiția să fie dispuși să tolereze, poate chiar să se bucure, de o mai mare dizarmonie. Nu că totul ar fi haotic. Este o aderare la cadrul moral ce stabilește o ierarhie rațională a scopurilor în cadrul propriilor viziuni și, acolo unde există indeterminări, de exemplu privind întinderea potrivită a binefacerii, sunt introduse propriile criterii *ad hoc*. Este adevărat, există o oarecare arbitraritate aici, la fel cum există dacă se adoptă o concepție de maximizare a binelui său. Dar – și acesta este punctul central – ne întrebăm retoric: de ce dorința de a reduce arbitraritatea și mai mult, în interesul unui sistem de valori integrat, ar trebui să primeze asupra altor lucruri?

Nu știm dacă scepticul în privința integrării psihice poate fi convins fără echivoc, la fel cum nici scepticul moral nu poate fi. Dar chiar dacă nu poate fi, poate fi totuși rezonabil ca educatorii să inițieze pe cei ce trebuie învățați într-o formă de viață, așa cum am văzut că sunt justificări să îi formeze în ființe morale și nu în amoriști.

Bibliografie:

- ✦ ACKRILL, J. L., *Aristotle the Philosopher*, Clarendon, Oxford, 1981.
- ✦ ARISTOTEL, *Organon*, 2 vol., Editura Științifică, București, 1957.
- ✦ CĂLINA, Gelu, „Some Notions on the Human Dignity within the Eastern Christian Missionary Space”, în *Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință)*, ISSN 2495-1757, 12 (2)/2024, pp. 154-170.
- ✦ DWORKIN, Ronald, *Taking Rights Seriously*, Gerald Duckworth & Co Ltd, London, 1977.
- ✦ HUME, David, *Cercetări asupra intelectului omenesc*, Editura Științifică și Pedagogică, București, 1987.
- ✦ KANT, Immanuel, *Întemeierea metafizicii moravurilor*, Editura Humanitas, București, 2007.
- ✦ MACINTYRE, Alasdair, *After Virtue*, Gerald Duckworth & Co Ltd, London, 1981.
- ✦ RAWLS, J., *A Theory of Justice*, Oxford University, Belknap Press, Cambridge, MA, 1971.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Current Values of Education and Culture”, In *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, edited by Nicoleta Elena Heghes, 87-92, Princeton, NJ, United States of America, 2021. DOI: 10.5281/zenodo.5507021.